

SIRDARYO SHEVALARINING RANG –BARANGLIGI

Turg'unova Nilufar Abdupattyevna

ToshDO'TAU 1-kurs magistranti

niluturgunova87...@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida joylashgan Andijon, Farg'ona va Shodlik nomlari bilan ataluvchi hamda yonma-yon joylashgan qishloq shevalarining rang-barang jihatlarini ochib beradi va bunday rango-ranglikni ilm ahliga havola etadi. Jumladan, mazkur qishloqlardagi shevalarning o'ziga xosliklari-yu o'xshash va farqli tomonlarini ko'rsatish uchun turli namunalar keltirib o'tiladi. Ya'ni shevalar o'rganilishi natijasida adabiy tilda mavjud bo'lmagan va omma uchun yangi bo'lgan so'zlar maqolaning mazmunini ochishda qo'llanilgan.

Kalit so'zlar: Oqoltin, Andijon, Farg'ona, Shodlik, qipchoq, qarluq, sheva, yangi so'z, adabiy til, lahja, ibora, qirg'iz, qozoq tili, til boyligi.

Abstract. This article is located in Andijan, Aqoltin district, Syrdarya region. It reveals the various aspects of the village dialects called Fergana and Shodlik and which are located next to each other, and conveys such diversity to the people of science. In particular, various examples are cited to show the peculiarities of the dialects in these villages, as well as their similarities and differences. That is, as a result of the study of dialects, words that do not exist in the literary language and are new to the public were used to reveal the content of the article.

Keywords: Aqoltin, Andijan, Fergana, Shodlik, dialect, Karluq, Kipchak, new word, literary language, phrase, Kyrgyz, Kazakh language, language richness.

KIRISH

Shevalardagi so'zlar til boyligining asosiy birligidir. Shuning uchun ham sheva va lahjalar xalq hayotining ko'zgusi, tarixini o'zida aks ettiradi. Shevalar - xalq tafakkurining, moddiy-ma'naviy hayotining ifodasi hisoblanadi. Shevadagi so'zlar amaliy talab, ehtiyoj natijasida tilda paydo bo'ladi. Til muhit boyligi, uning taraqqiyoti, rivoji esa xalq ist'emolidagi so'zlar bilan, leksimlar bilan ularning miqdori bilan o'lchanadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Har qanday millat tilining boyishi undagi sheva va lahjalarga borib taqaladi. Shevalardagi yangi so'zlarning kelib chiqishi esa obyektiv borliqning kishi ongida aks etishi bilan bog'liq. Borliqdagi narsa, voqeylik, belgi, harakat-holat kabilarning ongimizda aks etishining ifodasi sifatida so'z yuzaga keladi. So'z xalq ijodining mahsuli bo'lgani uchun shu til egalarining diqqat-e'tiborida bo'ladi. Vaqt o'tishi, zamon o'tishi bilan so'zlar ko'payib, boyib boraveradi. Biz quyida ana shunday zamonlar osha so'z boyligiga ega bo'lgan Oqoltin tumani shevalarining rang-barangligi bilan tanishamiz.

Oqoltin — bu Sirdaryo viloyatidagi tuman nomi. Oqoltin tumanida 15 ga yaqin qishloq bo'lib, bu qishloqlarning har biri alohida-alohida shevaga, urf-odatga, o'ziga xos

madaniyatga va tarixga ega. Oqoltin tumanida qishloqlar ko'p bo'lganligi uchun biz bu maqolada Oqoltindagi uchta qishloq: Andijon, Farg'ona va Shodlik qishloqlari shevalariga qaratmoqchimiz.

TADQIQOT NATIJALARI

Shu o'rinda quyidagi ma'lumotni aytib o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'yladik. Qadim zamonlardan xalqimiz qozoq xalqi bilan yonma-yon yashab kelgan. Oqoltin tumanida ham qozoq xalqi ko'pchilikni tashkil etadi. Xususan, Sardoba shaharchasida, qozoq, qirg'iz, rus xalqlari istiqomat qiladi va bu tilda ham aks etganligini ko'ramiz. Biz e'tiborimizni qaratgan Andijon qishlog'ining nomiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, cho'l hududini o'zlashtirilgan vaqtda andijonliklar ko'chib kelganligi sababli shu nom bilan ataladi. Bu uch qishloqning shevalarining bir-biriga o'xshash tomonlari bilan birga tubdan farq qiladigan tomonlari ham ko'p. Andijon, Farg'ona, Shodlik qishloqlari bir-biriga yaqin, yonma-yon qishloqlar bo'lishiga qaramay, Andijon qarluq shevasiga yaqin bo'lsa, Farg'ona bilan Shodlik shevalari qipchoq shevasiga kiradi. Biz buni quyidagi misollardan ham bilishimiz mumkin.

Oqoltin tumanidagi bu 3 qishloq aholisi nutqida fe'l so'z turkumiga oid so'zlarda, ayniqsa, shevalardagi farqlar yaqqol seziladi. Masalan, Andijon shevasida “**ālib keldi**” - qo'shma fe'lidagi “**olib**” to'liqsiz fe'l umuman ishlatilmaydi (sumkani apke — sumkani olib kel). Farg'ona va "Shodlik" shevalarida esa "olib keldi" qo'shma fe'li to'liq talaffuz qilinadi. Ammo "kel"-buyruq fe'lini uchala qishloq aholisi ham birdek "ke" (Farg'ona va Shodlik "ki") deb, "bol"—fe'lini "bo" (Farg'ona va Shodlik "bu") deb, "qil"—buyruq fe'lini "qi" deb, "l" tovushini tushirgan holda talaffuz etadi. Bundan tashqari bu holatda “o” tovushi “a”ga o'zgarishi, l va i tovushlari tushib b jarangli tovushi p jarangsiz tovushga almashgan holatini ko'rishimiz mumkin.

Andijon, Farg'ona, Shodlik aholisi shevalarining kuzatilishi natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, bu qishloq shevalaridagi farqlarning katta qismini ulardagi qo'shimchalar tashkil etar ekan. Masalan: ko'plik qo'shimchasi -lar Andijon shevasida -la(boriyla — boringlar) deb, Farg'ona va Shodlik shevasida esa -lar (bāriņsizlar) deb aytiladi (T.Xasanov 35-38 bet O'zbek dialektologiyasi Toshkent 2004)⁶³.

MUHOKAMA

Yuqoridagi misollardan farqli ravishda, -ning qo'shimchasi uchala qishloqda ham bir xil -ni (ukamni - ukamning), -da qo'shimchasi esa uchallasida ham -ga (ujda emas ujga) deb talaffuz qilinadi.

Biz yuqorida ko'proq Andijon, Farg'ona, Shodlik qishloqlaridagi shevalarning o'zaro farqlarini ko'rib chiqdik. Endi bu uchala qishloq shevalaridagi umumiy bo'lgan tomonlarga, ya'ni so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlariga e'tiborimizni qaratmoqchimiz. Birinchi bo'lib bu uchala qishloq shevasidagi sinonimlarni birlashtirdik: Ona so'zining

⁶³⁶³ Xasanov T. O'zbek dialektologiyasi. Toshkent. "Abdulla Qodiriy" nashriyoti. 2004-yil.

sinonimlari - aya, buva, oyi, opa, ena, ona. Chelak so'zining ma'nodoshlari - paqir, satil, čelak. Yanga - čeča, janga, kelināji, kelin āpa. Dasturxon - dastaxān, dasturxān. Belbog' - belbāv, čārsi. Yoqmadi - yašim kelāpti, jāqmajapti. Oq parvarda - pičakqand, parvarda. Kalta nimča - kamzulča, kaltača, kamzir. Manti - mānti. Xonim - orama. āzgina - žičča, azginča. Bir bo'lak - bir burda, bir tujur, bir toryam. Ayron xalta - čakki xalta, suzma xalta. Yostiq - lolibāliš, dostiq, boliš. Chaqaloq - allak, žiži, bobak. Katta ona (otaning yoki onaning onasi) - āppāy ena, buvi, ena. Katta ota (otaning yoki onaning otasi) - buva, āta, bābā, āppāy āta.

Bu qishloq shevalarida quyidagicha so'zlarda ham o'ziga xoslikni ko'rishimiz mumkin: Rozi bo'lmadi – unamadi. Qidirypman – istajapman. To'g'rimi – ašinaqami. Buzoqcha - buzāvča, bozak. Andijon – Anžan. Qo'zi - qozičāq, babačačq. Ammo – āma. Mana bu – manāv.

Biz endi bu 3 qishloq shevalaridagi olmoshlarning ishlatilishini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Andijon, Farg'ona va Shodlik shevalarida olmoshlar nihoyatda ko'p qo'llaniladi ammo adabiy tildan ancha farq qilgan holda talaffuz qilinadi.

Andijon, Farg'ona, Shodlik, Adabiy til: Baqa, beri kel, mindaj kel, u jāqqa-bu jāqqa. šujtib, ašinaqada, šundaj qilib. šetga, šaqqa, mašitka, šu jerga. Hama jāq, hama joq, hama jer, hama žāj. Bunaj, bundaj. Sizlar, sila, senlar (kishilik olmoshlarining birlikdagi ikkinchi shaxsga ko'plik qo'shimchasi qo'shilgandagi shakli). Innaj kejin, šunnaj qib, šundan soq.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Oqoltin shevalari nihoyatda rang -barang. Biz yuqorida hali Oqoltin qishloqlaridan faqat 3tasininggina shevasiga e'tiborimizni qaratdik. Bu 3 qishloq: Andijon, Farg'ona, Shodlik bir-biriga yonma-yon joylashgan qishloqlar bo'lib, aholisi qadimdan yonma -yon qo'ni- qo'shni bo'lib yashashgan. Bu yaqinlik tilga ham ko'chgan. Shuning uchun shevadagi ko'plab so'zlar aynan bir xil. Va ayni paytda esa bu qishloq shevalari orasidagi juda katta tafovvutni ham ko'rishimiz mumkin. Xususan oladigan bo'lsak, Andijon va Farg'ona shevalari qarluq shevasida bo'lsa, Shodlik shevasi qipchoq lahjasiga yaqin turishini yuqoridagi misollar bilan ko'rib chiqdik.

Tilimizdagi har bir shevaga xos so'z, har bir ibora tilimizning beqiyos boyligidir. Shuning uchun ham biz yurtimizning har qanday chekka qishloqlaridagi so'z va iboralarni bir inju kabi asrab, avaylab ona tilimizning cheksiz ummoniga olib kelib qo'shishimiz, tilimizning boyligiga shu yo'l bilan yana boyluk qo'shishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Doniyorov X. O'zbek xalqining shajara va shevalari. T.; 1986; Etnonim, M.; 1970;
2. Yeremeyev D. Ye. Etnonim tyurok, M.; 1971;
3. Shaniyozov K. „Etnicheskoy istorii uzbekskogo naroda, T.; 1974;
4. Xasanov T. O'zbek dialektologiyasi, ; 2004;
5. <https://www.wikiwand.com>